

XALQARO EGRA VA EGMA TADQIQOTINI O'ZBEKISTON BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFLARDA AMALDA QO'LLASH USULLARI

Akbarova Feruza Tulkunovna

Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani

3-IT IDUM ning Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada Xalqaro EGRA va EGMA tadqiqotini O'zbekiston bo'yicha boshlang'ich sinflarda amalda qo'llash usullari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Xalqaro EGRA, EGMA, maktab, ma'lumotlar, boshlang'ich sinf, o'qitish metodikasi, XTV, USAID.

Joriy yilning noyabr oyida O'zbekistonning 70 ta umumta'lim maktablaridan 2,8 ming nafar o'quvchi o'zbek-amerika loyihasi doirasida boshlang'ich sinfda o'qish (EGRA) va matematika (EGMA) ko'nikmalarini baholash bo'yicha tadqiqotlarda ishtirok etadi. 14 noyabr kuni Toshkent shahridagi 238-umumta'lim maktabida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov hamda AQShning O'zbekistondagi Favqulodda va muxtor elchisi Deniyel Rozenblyum ishtirokida EGRA va EGMA pilot loyihasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. EGRA va EGMA tadqiqotlari boshlang'ich sinflarni o'qitishda tizimli bo'shliqlarni tashxislash va ularni hal etishning eng maqbul yechimlarini aniqlovchi, o'qish hamda savodxonlik ko'nikmalarini sinovchi ilmiy asoslangan modellar hisoblanadi. Ushbu tadqiqotlar O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan AQShning Xalqaro Taraqqiyot Agentligi (USAID) bilan hamkorlikda olib borilmoqda. Mazkur loyiha 2019 yil 28 sentyabrda XTV va USAID o'rtasida 50 million dollarga imzolangan besh yillik rivojlanish maqsadlari to'g'risidagi bitimning birinchi tarkibiy qismidir. EGRA va EGMA tadqiqotlari yurtimizning 12 viloyatida 7 tilda hamda ingliz tilida olib borilishi rejalashtirilgan. Pilot tadqiqotlar ikki hafta davomida mamlakatimizning 70 ta maktabida o'tkaziladi hamda 1,4

mingta 2-sinf va 1,4 mingta 4-sinf o'quvchilarini qamrab oladi. Sinovning asosiy maqsadi har bir til uchun vositalarni sinab ko'rish, ma'lumotlarni yig'ish, shuningdek ushbu tillarda imtihon topshirish amaliyotini sinab ko'rishdan iborat. Test o'tkazish uchun 5 nafar imtihon oluvchilardan tarkib topgan guruhlar tashkil etildi. 2020 yilning may oyida O'zbekiston maktablarida to'liq tadqiqotlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tadqiqotlar 10 kun davomida tasodifiy tanlangan 940 ta maktabda o'tkaziladi. Mazkur jarayonga 11,28 mingta 2-sinf va 4-sinf o'quvchilari qamrab olinadi. Sinovlarda har bir sinfda 12 nafar o'quvchi ishtirok etadi. EGRA va EGMA tadqiqotlarining yakuniy natijalari 2020 yilning avgust oyida e'lon qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov bugungi kunga qadar o'quvchilar bilimni baholashning ob'ektiv tizimi yo'qligini ta'kidladi:

- Hozirda Xalq ta'limi vazirligi xalqaro tajriba va tadqiqotlar asosida bu kabi tizimlarni joriy etish ustida ishlamoqda. Ilk bora xalqaro tizim asosida o'quvchilar bilimni baholanyapti. Ushbu tadqiqotlar O'zbekiston natijalarini boshqa davlat ma'lumotlari bilan taqqoslash va ularni hal etishning eng yaxshi usullarini topish imkonini beradi. Shu munosabat bilan direktor va o'qituvchilarni baholashning xolisligini ta'minlashga chaqiraman. Chunki ma'lumotlar ta'lim tizimidagi muammolarni aniqlashga yordam beradi, - deydi vazir. AQShning O'zbekistondagi elchisi Deniyel Rozenblyumning ta'kidlashicha, EGRA va EGMA boshlang'ich sinf o'quvchilarning savodxonligi va matematika bo'yicha ko'nikmalarini baholovchi oddiy, arzon va kuchli vositadir. Men "baholash" so'zi bekorga tanlanmaganligini ta'kidlamoqchiman. Bu vosita bolaning bilimni, o'qituvchining dars berishi yoki direktorning maktabni boshqaruv ko'nikmalarini tekshirmaydi. Shuningdek, jarayonda o'tish yoki yomon baho bo'lmaydi. Tibbiyot xodimlari bemorga muolaja belgilash, ko'rikdan o'tkazishdan avval uni tekshiradi. EGRA va EGMA esa boshlang'ich sinflarda o'qish hamda matematika bo'yicha ko'nikmalariga baho beradi. Baholash natijalariga ko'ra yangi o'quv dasturlari, o'qitish uslubi va yondoshuvlar O'zbekiston yoshlarining yaxshi natija ko'rsatishi uchun moslashtiriladi.

Boshlang'ich sinflarda o'qish va matematika ko'nikmalarini baholash boshlandi. O'zbekistonda 15 noyabrdan 7 dekabrgacha boshlang'ich sinflarda o'qish (EGRA) va matematika ko'nikmalarini baholash (EGMA) bo'yicha ilk tadqiqot o'tkazilmoqda. USAID va Xalq ta'lim vazirligi o'rtasidagi qo'shma loyiha ushbu fanlar bo'yicha o'quv dasturlarini takomillashtirishga yordam beradi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda 15 noyabrdan 7 dekabrgacha boshlang'ich sinflarda o'qish (EGRA) va matematika ko'nikmalarini baholash (EGMA) bo'yicha mamlakat bo'ylab tadqiqot olib boradi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xabar berdi. 17 noyabr kuni poytaxtdagi 232-maktabda o'quv boshlanishiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. EGRA va EGMA — umumta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonlik va hisoblash ko'nikmalarini baholashga mo'ljallangan ilmiy asoslangan modellarga tayanadi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, EGRA va EGMA tadqiqoti 937 ta davlat umumta'lim maktabidagi 11 ming nafar o'quvchining o'zbek, rus, qoraqalpoq, qozoq, tojik, qirg'iz va turkman tillari, shuningdek, ikkinchi til sifatida o'zbek tiliga oid ko'nikmalarini baholaydi. Bugungi kunga qadar USAID EGRA va EGMA baholash tadqiqotini 40 dan ortiq mamlakatda o'tkazib, to'plangan ma'lumotlar ushbu mamlakatlarga o'z o'quvchilarining o'qish va matematika bo'yicha asosiy ko'nikmalarini yaxshilashga yordam bergan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tizimda xalqaro baholash dasturlarini joriy etish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirmoqda. Bu haqda vazirlik axborot xizmati xabar berdi. Hozirgi kunda o'quvchilarning o'qish (EGRA) va matematika (EGMA) bo'yicha qobiliyatlarni baholash tadqiqotlarini tizimga tatbiq etish bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. Mazkur tadqiqotlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'zlashtirishini yaxshilash hamda ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu baholash tizimi dunyoning 70 dan ortiq mamlakatlarida qo'llaniladi. Shuningdek, PISA, TIMSS, PIRLS kabi o'quvchilar bilimi darajasini baholash uchun xalqaro tadqiqotlar hamda dasturlar tayyorlash uchun yaxshi vosita

hisoblanadi. Joriy yilning 9-18-oktyabr kunlari ta'lim jarayoniga xalqaro tajribalarni tatbiq etish, umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va matematika fanlaridan bilimlarini aniqlash hamda bilim samaradorligini oshirish maqsadida Respublika ta'lim markazida o'quv-amaliy seminar tashkil etiladi. Mazkur seminarda EGRA va EGMA xalqaro baholash dasturi loyihasi bo'yicha 46 nafar monitoring guruhi a'zolari ishtirok etadi. Seminar-treningda EGRA va EGMA xalqaro baholash dasturi haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, dasturni tizimga tatbiq etish vositalari ishlab chiqiladi. O'quv seminaridan so'ng EGRA va EGMA xalqaro tajribalari amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etib boriladi. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimiga EGRA va EGMA xalqaro baholash dasturlari AQSHning USAID tashkiloti bilan hamkorlikda joriy etilmoqda. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tizimda xalqaro baholash dasturlarini joriy etish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirmoqda. Hozirgi kunda vazirlik o'quvchilarning o'qish (EGRA) va matematika (EGMA) bo'yicha qobiliyatlarni baholash tadqiqotlarini tizimga joriy etish bo'yicha tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda, deb xabar beradi vazirlik axborot xizmati. Mazkur tadqiqotlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'zlashtirishini yaxshilash hamda ta'lim jarayonidagi kamchiliklarni aniqlashga yordam berishi ta'kidlab o'tilgan. Ushbu baholash tizimi dunyoning 70 dan ortiq mamlakatlarida qo'llaniladi. Shuningdek, PISA, TIMSS, PIRLS kabi o'quvchilar bilimi darajasini baholash uchun xalqaro tadqiqotlar hamda dasturlar tayyorlash uchun yaxshi vosita hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimiga EGRA va EGMA xalqaro baholash dasturlari AQSHning USAID tashkiloti bilan hamkorlikda joriy etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz
2. www.marifat.uz
3. Boshlang'ich sinflarda o'qish metodikasi uslubiy qo'llanma.